

10. INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DESDE LA PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE

FORMATIVE RESEARCH AND RESEARCH PRACTICES IN UNIVERSITY EDUCATION FROM THE STUDENT'S PERCEPTION

Edgar Martínez-Huamán¹⁵, Anibal Bellido Miranda¹⁶, Rosario Villar-Cortez¹⁷, Cecilia Edith García Rivas Plata¹⁸, Edwin Félix-Benites¹⁹

Fecha recibida: 10/12/2021

Fecha aprobada: 23/12/2021

Congreso Internacional de Investigación en Educación – CIINED – 2021

Derivado del proyecto: *Diseño y Validación de Instrumentos de Evaluación de Competencias en la Educación Superior Universitaria.*

Institución financiadora: *Universidad Nacional José María Arguedas.*

Pares evaluadores: *Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES.*

¹⁵ *Licenciado en Educación, Universidad Marcelino Champagnat, Doctor en Educación, Universidad Peruana Unión, Docente, Universidad Nacional José María Arguedas, correo electrónico: emartinez@unajma.edu.pe*

¹⁶ *Licenciado en Educación, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Magíster en Docencia Universitaria, Universidad San Pedro, Docente, Universidad Nacional José María Arguedas, correo electrónico: abellido@unajma.edu.pe*

¹⁷ *Abogada, Universidad Tecnológica de los Andes, Magíster en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Docente, Universidad Tecnológica de los Andes, correo electrónico: rvillarc@utea.edu.pe*

¹⁸ *Ingeniero de Sistemas, Universidad Privada del Norte, Doctora en Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de Trujillo, Docente, Universidad Nacional Ciro Alegría, correo electrónico: cgarcia@unca.edu.pe*

¹⁹ *Licenciado en Educación, Universidad Tecnológica de los Andes, Magíster en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Docente, Universidad Nacional José María Arguedas, correo electrónico: efelix@unajma.edu.pe*

RESUMEN

En la formación universitaria la investigación formativa es utilizada como estrategia transversal que promueve el desarrollo de capacidades investigativas en los estudiantes. El objetivo de este trabajo fue identificar componentes asociados a la investigación formativa y prácticas investigativas desde la percepción del estudiante de Educación Primaria Intercultural que regentan asignaturas de Estudios Generales de una universidad pública. La investigación fue cualitativa, mediante un estudio de casos, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. En los resultados se identificaron 20 unidades de significado emergidas en el primer nivel; la reducción de datos permitió sintetizar tres categorías: aspectos que condicionan la investigación formativa, aspectos que desarrollan investigación formativa y aspectos institucionales asociados a investigación formativa; las metacategorías emergentes en el segundo nivel registraron condiciones y vinculaciones de investigación formativa. El dominio cualitativo permitió identificar la percepción de los estudiantes en componentes asociados a investigación formativa. Se destacan unidades de significado de mayor relevancia: elaboración de trabajos académicos y hábito de lectura de textos académicos y unidades de significado de menor relevancia: conocimiento ético e integración de estudiantes a la investigación. Las prácticas investigativas que se desarrollan en la investigación formativa están condicionadas por capacidades adquiridas en la educación básica y por factores institucionales durante la formación universitaria.

PALABRAS CLAVE: *Investigación formativa, Prácticas investigativas, Formación universitaria, Estudios Generales.*

ABSTRACT

In university education, formative research is used as a transversal strategy that promotes the development of research capacities in students. The objective of this work was to identify components associated with formative research and research practices from the perception of the Intercultural Primary Education student who run General Studies subjects at a public university. The research was qualitative, through a case study, the semi-structured interview technique was used. In the results, 20 units of meaning emerged at the first level were identified; The data reduction allowed us to synthesize three categories: aspects that condition formative research, aspects that develop formative research, and institutional aspects associated with formative research; the emerging metacategories in the second level recorded the conditions and links of the formative research. The qualitative domain allowed us to identify the perception of the students in the components associated with the formative research. The most relevant units of meaning are highlighted: preparation of academic works and the habit of reading academic texts, and those of less relevance: ethical knowledge and integration of students into research. The research practices that are developed in formative research are conditioned by the skills acquired in basic education and by institutional factors during university education.

KEYWORDS: *Formative research, Investigative practices, University education, General Studies.*

INTRODUCCIÓN

En la universidad peruana, la investigación es una función principal que se debe desarrollar, la misma que está establecida en fines y principios inherentes a la actividad universitaria. Esta función se ha convertido en un factor de medición de impacto en el ranking de universidades (Ruiz, 2010) así como en procesos de acreditación institucional y licencia de funcionamiento (Barra, 2019). Por ello, su implementación y ejecución constituye un desafío constante para el cumplimiento de tan importante misión encomendada y se pone especial atención en el desarrollo de habilidades investigativas en la formación universitaria. Por eso, desarrollar competencias en investigación es considerada base esencial en la formación integral del estudiante (Hernández-Díaz et al. 2020).

La investigación, en tanto actividad de búsqueda, producción y generación de conocimientos científicos, es fundamental en el quehacer universitario, siendo esta competencia esencial en la formación integral del futuro profesional (Vera-Rivero et al., 2021). La investigación como un proceso sistemático, claro, objetivo, racional y metodológico permite dar respuesta a interrogantes surgidas en el contexto académico o profesional (Cifuentes & Pedraza, 2017). Asimismo, la investigación es el proceso desarrollado con la finalidad de lograr nuevos conocimientos orientados a solucionar problemas o satisfacer necesidades, y que al mismo tiempo están relacionadas con la actividad académica (Valbuena et al., 2018). Por eso, se coincide al señalar que la investigación, como proceso riguroso y sistematizado, busca resolver problemas garantizando producción de conocimiento científicos o de soluciones viables (Toala-Toala et al., 2019).

La investigación es el pilar fundamental en la formación de profesionales; ningún egresado universitario debe carecer de las habilidades para investigar. Es un desafío para la universidad promover estrategias para fomentar una cultura hacia la investigación, así como desarrollar capacidades investigativas en instituciones de educación superior (Hernández, Petersson & Rodríguez, 2012). Para favorecer esta habilidad se desarrolla la investigación formativa, considerada estrategia pedagógica, siendo elemento fundamental para desarrollar capacidades investigativas en estudiantes (Rojas et al. 2020). Además, la investigación formativa permite favorecer capacidades metacognitivas para que los estudiantes puedan aprender a aprender, así como la resolución de problemas, capacidad de análisis, síntesis,

abstracción, así como estimular capacidades creativas y creadoras; sin lugar a dudas, es una labor fundamental en la producción de conocimientos, así como en la formación profesional (Aldana et al. 2020). La investigación formativa, en tanto estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrolla dentro de un diseño curricular establecido encaminado para que los estudiantes realicen actividades iniciales de investigación (García et al., 2018).

Por otro lado, la aplicación y desarrollo de investigación formativa en la formación universitaria origina prácticas investigativas en estudiantes. Las prácticas investigativas son espacios de investigación relacionados directamente con el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten articular investigación formativa con formación profesional enriqueciendo los conocimientos, experiencias, así como generando habilidades profesionales y personales a través de la investigación.

La investigación formativa tiene relación estrecha con la formación profesional porque permite que el estudiante aplique distintos saberes y habilidades relacionados a la investigación, así como el desarrollo de niveles distintos de investigación formativa a lo largo del proceso educativo (Dobles-Trejos et al., 2015). Otros aspectos fundamentales relacionados a las prácticas investigativas son: políticas de formación en investigación, modelo curricular, docentes, integración entre investigadores e infraestructura tecnológica; todos ellos permiten su operativización y visualización en la práctica educativa (Padilla et al., 2015). Respecto a las prácticas investigativas es frecuente señalar que los estudiantes sienten poca capacidad para realizar investigación y esto puede repercutir en la carencia de una auténtica práctica investigativa (López De Parra et al., 2019).

Un escenario para desarrollar investigación formativa, así como para generar prácticas investigativas son los Estudios Generales. En el contexto peruano, la Ley Universitaria 30220 considera Estudios Generales, Estudios Específicos y Estudios de Especialidad en la formación de pregrado. Los Estudios Generales deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Es característico que las asignaturas de Estudios Generales se encuentran distribuidos en los primeros ciclos y primeros años dentro del currículo universitario; los Estudios Generales permiten desarrollar competencias y capacidades relacionadas a la comunicación oral y escrita, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad crítica y autocrítica, compromiso con su medio socio cultural, capacidad de investigación, ética y ciudadanía, entre otros. La importancia de Estudios Generales radica

en que la formación universitaria no solo es preparación para el mundo laboral sino también sirve para la formación ciudadana (Mata, 2013), porque la preparación de estudiantes universitarios es integral y holística; la finalidad de Estudios Generales es preparar al estudiante hacia una formación integral, de investigación y de responsabilidad social, ciudadana y ética.

Por ello, los Estudios Generales se instituyeron en las universidades peruanas con la finalidad de promover una formación integral (Turpo-Gebera et al., 2020), diseñados a partir de un conjunto de asignaturas, previas a estudios especializados y específicos de cada programa de estudios, con un carácter multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Los Estudios Generales se fundamentan en la necesidad del universitario para tener una preparación en el desarrollo de conocimientos y habilidades que servirá tanto para el ámbito universitario, profesional, así como personal, posibilitando competencias necesarias para expresar pensamiento lógico con capacidad de análisis, abstracción, generalización, asociación y orientado a solución de problemas, desde una mirada ética y responsable para con la sociedad.

Por tanto, surge la necesidad de conocer la apreciación de estudiantes universitarios respecto a experiencias de sus prácticas investigativas como parte de la investigación formativa que se desarrolla. El objetivo de este trabajo fue identificar componentes asociados a la investigación formativa y prácticas investigativas desde la percepción del estudiante de Educación Primaria Intercultural que cursan asignaturas de Estudios Generales en una universidad pública peruana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo exploratorio a través de un estudio de caso. Para Creswell (1998) la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación que examina un problema social o humano cuya característica principal es abordar estudios en contextos específicos con una perspectiva holística (Osse et al., 2006). La investigación cualitativa está orientada al estudio de la compleja realidad social permitiendo su interpretación a través de un análisis profundo (Eisner, 1988).

Para Yin (2003) los estudios de caso brindan oportunidades a los investigadores para explorar y describir un fenómeno dentro de un contexto utilizando variedad de fuentes de datos, admitiendo explorar individuos u organizaciones a través de intervenciones complejas. El estudio de caso, en tanto método de investigación, es un enfoque de investigación que permite explorar un fenómeno para ser revelados y comprendidos (Stake, 1995) así como cubrir condiciones contextuales porque se cree que son relevantes al fenómeno en estudio (Baxter & Jack, 2008).

La técnica empleada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. Para la elaboración del guion de preguntas se tomaron en cuenta estudios realizados sobre investigación formativa y prácticas investigativas las que se adaptó al objetivo de investigación.

La población estuvo constituida por 64 estudiantes que cursaron asignaturas de Estudios Generales (Laboratorio de Comunicación, Redacción Académica, Técnicas de Aprendizaje Universitario) correspondiente al I y II ciclo de estudios de la carrera profesional de Educación Primaria Intercultural. La muestra estuvo conformada por 14 estudiantes, de ellos 8 mujeres y 6 varones con edades comprendidas entre 17 a 20 años; la muestra fue intencionada, no probabilística y por conveniencia. Todos los estudiantes firmaron el consentimiento informado sobre la temática investigativa. Los criterios de inclusión y selección de la muestra fueron: ser estudiantes regulares comprendidos en los dos primeros ciclos, haber realizados trabajos académicos (ensayos, argumentaciones, monografías, informes, infografías, etc.), haber recibido retroalimentación de docentes sobre trabajos académicos elaborados, tener portafolio electrónico como evidencia de los trabajos académicos realizados.

La información recabada en las entrevistas después de la grabación, fueron transcritas en su totalidad. En el proceso de análisis de datos se identificaron citas, se codificaron las categorías emergentes y se organizaron el sistema de códigos de manera inductiva. En este proceso de transcripción, reducción de datos, transformación y disposición de datos se utilizó el software Atlas.ti, v9.

RESULTADOS

Utilizando las respuestas de la entrevista semiestructurada, así como la transcripción de la información obtenida, a continuación, se muestran los resultados en tres niveles.

El primer nivel de la investigación cualitativa está organizado por resultados de la transcripción de la entrevista semiestructurada, que permitió registrar categorías emergentes, así como categorías descriptivas. En el proceso de categorización se identificaron 214 unidades de significado, emergiendo cinco categorías: capacidades previas a la práctica investigativa, prácticas investigativas de estudiantes, organización académica, perfil docente y políticas institucionales. Por otro lado, se originaron tres categorías descriptivas: aspectos que condicionan la investigación formativa, aspectos que desarrollan investigación formativa y aspectos institucionales asociados a investigación formativa. Las unidades de significado de mayor relevancia fueron: elaboración de trabajos académicos y hábito de lectura de textos académicos. Las unidades de significado de menor relevancia fueron: conocimiento ético e integración de estudiantes a la investigación (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías descriptivas, categorías emergentes, unidades de significado y frecuencia

Categorías descriptivas	Categorías emergentes	Unidades de significado	Frecuencia		
			N°	%	
Aspectos que condicionan la investigación formativa	Capacidades previas a la práctica investigativa	Hábito de lectura de textos académicos	22	10,28	
		Dominio de escritura académica	14	6,54	
		Uso de técnicas de estudio	9	4,21	
		Conocimiento ético	4	1,87	
Aspectos que desarrollan investigación formativa	Prácticas investigativas de estudiantes	Elaboración de trabajos académicos	21	9,81	
		Redacción académica	15	7,01	
		Búsqueda de información académica	12	5,61	
		Integridad académica	10	4,67	
		Difusión de trabajos culminados	5	2,34	
Aspectos institucionales asociados a investigación formativa	Organización académica	Plan de estudios	11	5,14	
		Asignaturas	8	3,74	
		Sílabo	7	3,27	
	Perfil docente	Publicaciones	18	8,41	
		Estrategias de enseñanza	11	5,14	
		Evaluación de trabajos académicos	9	4,21	
		Desarrollo de líneas de investigación	7	3,27	
		Integración estudiante-investigación	4	1,87	
		Políticas institucionales	Normatividad universitaria	13	6,07
			Líneas/grupos de investigación	8	3,74

Semilleros de investigación	6	2,80
Total	214	100

Fuente: Elaboración propia

En este primer nivel se logró identificar las principales percepciones que tienen los estudiantes sobre investigación formativa y prácticas investigativas. Las unidades de significado permiten el análisis e incidencia sobre las categorías emergentes. En la categoría *capacidades previas a la práctica investigativa* se identificó unidades de significado: hábito de lectura de textos académicos, dominio de escritura académica, uso de técnicas de estudio y conocimiento ético; en la categoría *prácticas investigativas de estudiantes* se identificó las unidades de significado: elaboración de trabajos académicos, redacción académica, búsqueda de información académica, integridad académica y difusión de trabajos culminados; la categoría *organización académica* tiene las siguientes unidades de significado: plan de estudios, asignaturas, sílabo; la categoría *perfil docente* agrupa las siguientes unidades de significado: publicaciones, estrategias de enseñanza, evaluación de trabajos académicos, desarrollo de líneas de investigación así como integración del estudiante en investigación; finalmente, la categoría *políticas institucionales* identifica las siguientes unidades de significado: normatividad universitaria, líneas/grupos de investigación y semilleros de investigación. Los resultados permiten estrechar la relación entre categorías emergentes y categorías descriptivas. Las categorías descriptivas agrupan categorías emergentes y permiten asociarlas con las metacategorías emergentes.

El nivel 2 está representado por metacategorías emergentes como resultado de la asociación de categorías descriptivas del nivel 1. En este nivel se realizó el análisis secuencial de metacategorías así como el análisis del proceso de citación y codificación de datos obtenidos (Tabla 2).

Tabla 2. Metacategorías emergentes

Metacategorías	Definición
1 Capacidades adquiridas en educación básica	Apreciación del estudiante sobre capacidades y habilidades adquiridas en educación básica sobre práctica investigativa como condición previa en el trabajo universitario
2 Prácticas investigativas	Apreciación del estudiante sobre prácticas investigativas relacionadas a investigación formativa que desarrollan en la universidad
3 Factores institucionales vinculados a investigación formativa	Apreciación del estudiante sobre aspectos institucionales relacionados a investigación formativa considerando la organización académica, perfil docente y las políticas institucionales

En el nivel 2 se identificaron tres metacategorías: capacidades adquiridas en educación básica, prácticas investigativas y factores institucionales vinculados a investigación formativa. Las metacategorías están vinculadas estrechamente con las categorías descriptivas del nivel 1. La definición de la metacategoría son apreciaciones que tienen los estudiantes, destacando capacidades y competencias obtenidas en educación básica, las mismas que condicionan las prácticas investigativas y los factores institucionales.

Finalmente, el nivel 3 permitió una reconstitución de las categorías del nivel 1 y nivel 2 en la que emergió un nivel denominado dominio cualitativo con una categoría: componentes asociados a investigación formativa (Tabla 3).

Tabla 3. Dominio cualitativo

Dominio cualitativo	Definición
Componentes asociados a investigación formativa	Percepción de los estudiantes sobre factores asociados a investigación formativa: las prácticas investigativas de investigación formativa están condicionadas por capacidades adquiridas en educación básica y por factores institucionales

Este nivel de dominio cualitativo identificó una categoría, producto de la reflexión, análisis y síntesis entre las categorías descriptivas y categorías emergentes. El dominio cualitativo denominado *componentes asociados a la investigación formativa* están representados por la percepción que tienen los estudiantes y que permitió inferir que las

prácticas investigativas de la investigación formativa están condicionadas por la educación básica, así como por factores institucionales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La trascendencia sobre las percepciones de los estudiantes sobre las prácticas investigativas consideradas en su formación universitaria es primordial para comprender la investigación formativa como elemento transversal que sirve para desarrollar competencias y capacidades en investigación.

Lo revelado por estudiantes de primeros ciclos ingresantes a la universidad respecto a sus capacidades previas a prácticas investigativas permite reflexionar acerca de la formación que los estudiantes reciben en la educación básica. Es necesario que la universidad diseñe estrategias para desarrollar competencias, considerando criterios de desempeño, evidencias, así como rendición de logros de aprendizaje (Tobón, 2009; Villarroel y Bruna, 2014). No es de extrañar que la unidad de significado con mayor frecuencia sea la necesidad de crear hábito de lectura de textos académicos porque en la educación secundaria este tipo de texto no es de lectura frecuente. Tampoco es de extrañar que la unidad de significado con menor frecuencia sea el conocimiento ético porque la educación básica no incide en dotar de conocimientos y herramientas para una adecuada citación, referenciación y evitar la similitud con otros trabajos académicos.

Las prácticas investigativas de estudiantes universitarios de los primeros ciclos giran en torno al texto académico: elaboración, redacción, búsqueda de información. Los textos académicos, en tanto discursos elaborados y estructurados, con lenguaje formal, objetivo y léxico apropiado, tienen como finalidad ser portadores y transmisores de conocimientos (Cassany, 2000). Esto implica que el estudiante ingresante, con poca experiencia en escritura y lectura de textos académicos, debe utilizar estrategias para comprender y producir textos académicos con una mirada crítica y reflexiva (Tapia et al., 2003).

Por otro lado, los aspectos institucionales son factores importantes tanto en la práctica investigativa como en la investigación pedagógica. Las universidades deben contar con políticas institucionales e instrumentales para garantizar una adecuada investigación formativa. Por eso, es necesario identificar fundamentos teóricos y conceptuales para la formación, desarrollo y evaluación de habilidades investigativas como contenido transversal de formación para la investigación (Martínez y Márquez, 2014).

Finalmente, se concluye que las prácticas investigativas que desarrollan investigación formativa se encuentran condicionadas por competencias y capacidades que los estudiantes adquieren en educación básica, así como por factores institucionales que deben asegurar una formación universitaria con adecuada alineación hacia una cultura investigativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldana, G. M., Babativa, D. A., Caraballo, G. J. y Rey, C. A. (2020). Escala de actitudes hacia la investigación (EACIN): Evaluación de sus propiedades psicométricas en una muestra colombiana. *Revista CES Psicología*, 13(1), 89–103. <https://doi.org/10.21615/cesp.13.1.6>

Barra, A. (2019). La importancia de la productividad científica en la acreditación institucional de universidades chilenas. *Formación Universitaria*. 12(3) <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000300101>

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers *The Qualitative Report*. 13(4). 544-559. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>

Cassany, D. (2000). Construir la escritura. Barcelona: Paidós.

Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks, Sage.

Cifuentes, J. & Pedraza, J. (2017). Importancia de la investigación en la formación de estudiantes en la modalidad a distancia. *Revista Educación y Humanismo*, 19(32), 31-52. <http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.32.2530>

Dobles-Trejos, C., Jiménez-Corrales, R., Ruiz-Guevara, L., y Vargas-Dengo, M. (2015). Trayectoria de las prácticas investigativas en la División de Educación Básica de la Universidad Nacional: Ruptura, innovación y cambio de paradigmas. *Revista Electrónica Educare*. 19 (2). 383-404. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-2.21>

Eisner, E. (1998). *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa mejora de la práctica educativa*. Paidós Educador.

García, N., Paca, N., Arista, S., Valdez, B., Gómez, & I. (2018). Investigación formativa en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas. *Revista investigación Altoandina*. 20(1). <http://dx.doi.org/10.18271/ria.2018.336>

Hernández, V., Petersson, M., & Rodríguez, E. (2012). Experiencia en el desarrollo de competencias investigativas de los docentes de la UNIANDÉS. *I Congreso Científico Internacional de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes*. Quevedo, Ecuador.

Hernández-Díaz, A., Illesca-Pretty, M., Hein-Campana, K., & Godoy-Pozo, J. (2020). Percepción del estudiante de enfermería sobre investigación formativa. *Archivo Médico Camagüey*, 24(6), 774-785. <http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/7469/3861>

López De Parra, L., Prada-Arias, E., y Marín-Arango, D. (2019). Representaciones sociales sobre prácticas investigativa. Condiciones en la universidad. *Entramado*. 15 (1), 192-211. <http://dx.doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5405>

Martínez, D. y Márquez, D. (2014). Las habilidades investigativas como eje transversal de la formación para la investigación. *Revista Tendencias Pedagógicas*, 24, 347-360. <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/viewFile/2110/2208>

Mata Rivera, E. (2013). Los Estudios Generales, paso indispensable a una verdadera universalidad en la educación superior. *Revista Nuevo Humanismo*, 1(1). <https://doi.org/10.15359/rnh.1-1.1>

Osses, S., Sánchez, I. & Ibáñez, F. (2006). Investigación cualitativa en educación: hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. *Estudios pedagógicos*, 32(1), 119-133. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052006000100007>

Padilla, J., Rincón, D., y Buitrago, L. (2015). La investigación formativa desde la teoría de las representaciones sociales en la Facultad de Estudios a Distancia de la

Universidad Militar Nueva Granada. *Revista Academia y Virtualidad*. 8(1). 21-34.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104744>

Rojas, I., Durango, J., & Rentería, J. (2020). Investigación formativa como estrategia pedagógica: caso de estudio ingeniería industrial de la I.U Pascual Bravo. (Spanish). *Estudios Pedagogicos*, 46(1). 319–338. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052020000100319>

Ruiz, J. (2010). Importancia de la investigación. *Revista Científica*, XX (2), 125-126. <https://www.redalyc.org/pdf/959/95912322001.pdf>

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, Sage.

Tapia, M., Burdiles, G. & Arancibia, B. (2003). Aplicación de una pauta diseñada para evaluar informes académico universitarios. *Signos*, 36(54), 249-257.

Toala-Toala, G., Mendoza, A., & Moreira-Moreira, L. (2019). Importancia de la enseñanza de la metodología de la investigación científica en las ciencias administrativas. *Dominio de las Ciencias*, 5(2), 56–70. <https://doi.org/10.23857/dc.v5i2.889>

Tobón, S. (2009). Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Bogotá: ECOE.

Turpo-Gebera, O., Hurtado-Mazeyra, A., Pérez-Postigo, G., Delgado-Sarmiento, Y., Quispe, P.M. (2020). Formative and organizational systems of general studies in Peruvian universities: Approaches to their senses. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*. 2020 (E31), pp. 161-177

Valbuena-Duarte, S., Conde-Carmona, R., & Berrio-Valbuena, J. (2018). Investigación educativa y la práctica pedagógica, una mirada desde el currículo. *Revista Espacios*, 39(52). <http://www.revistaespacios.com/a18v39n52/a18v39n52p20.pdf>

Vera-Rivero, D., Chirino-Sánchez, L., Ferrer, L., Blanco, N., Amezachurra, M., Machado, D. & Moreno, K. (2021). Autoevaluación de habilidades investigativas en alumnos ayudantes de una universidad médica de Cuba. *Educación Médica*. 22. 20-26. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181318303516>

Villarroel, V. y Bruna, D. (2014). Reflexiones en torno a las competencias genéricas en educación superior: un desafío pendiente. *Psicoperspectivas*, 13(1), 22-34. <http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/335/310>

Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, Sage.